

Factores asociados a los logros académicos en los contextos educativos rurales

 Ana María Cadavid Rojas²

¹ Universidad Autónoma de Sinaloa. Facultad de Ciencias de la Educación Ave. Cedros y Calle Sauces s/n Fracc. Los Fresnos, C.P. 80034. Culiacán, Sinaloa, México. ² Universidad de Antioquia, Facultad de Educación, Colombia.

Autor para correspondência/Author for correspondence: enriqueibarra@uas.edu.mx

Los informes sobre resultados educativos en escuelas que se ubican en los contextos rurales, históricamente vienen mostrando cifras poco alentadoras. En Latinoamérica, los datos que se reportan a través de la conocida prueba PISA (Programme for International Student Assessment), revelan que el rendimiento académico de los estudiantes presenta diferencias en favor de las escuelas urbanas, comparado con las rurales, lo que se ha atribuido a diferentes factores de carácter exógeno o endógeno a los propios estudiantes (Santamaría, 2017).

Hay evidencia empírica en diferentes países iberoamericanos donde se exhiben esos contrastes urbano-rural. Se ha dicho, que los contextos rurales son paisajes educativos de vulnerabilidad, por sus bajos índices en desarrollo humano y altos en pobreza y marginación (Ibarra-Aguirre, Jacobo & Cano, 2018). Por ejemplo, estudios realizados en países como Chile, Colombia y México se ha encontrado que dichas diferencias entre contextos deben su explicación a factores asociados a la inequidad, problemas socioeconómicos, la educación de los padres o variables psicológicas de los propios estudiantes (Donosio-Díaz, Arias-Rojas, Gajardo & Frites, 2013; Ibarra-Aguirre & Jacobo, 2014; Juárez & Rodríguez, 2016; Ramos, Duque & Nieto, 2016). Esos datos no distan de resultados que se presentan en países europeos como España (Chao-Fernández, Ferreiro-Seoane & Mato-Vázquez, 2015).

En el contexto mundial actual, el análisis de los factores asociados a los logros académicos en los contextos rurales, ha cobrado un nuevo significado desde inicios del año 2020, cuando a nivel mundial se hizo el llamado urgente para que las escuelas cerraran sus puertas al trabajo presencial, debido a la pandemia por la COVID-19. Hoy existe un retorno a las aulas, pero se ha hecho de modo paulatino y siempre con reservas ante la posibilidad de nuevas olas de contagios y el azote de nuevas cepas del virus, más contagiosas. Estas

RBEC	Tocantinópolis/Brasil	v. 6	e13650	10.20873/uft.rbec.e13650	2021	ISSN: 2525-4863
------	-----------------------	------	--------	--------------------------	------	-----------------

condiciones particulares de pandemia, imperan a abrir un apartado especial en la agenda de la investigación educativa rural, centrando la atención en las posibilidades de construcción pedagógica y didáctica desde el ejercicio docente.

Sin duda, la pandemia puso un reto a la educación rural en todo el mundo. Nos tomó a todos de imprevisto y desprovistos de estrategias y recursos para atender la educación desde la distancia, particularmente para los contextos rurales. En tiempos del COVID-19, en estos espacios educativos, se han reportado dificultades vinculadas a la limitada disponibilidad de recursos tecnológicos, pobre o nula señal de internet que no permiten la guía pedagógica asidua ni la construcción de posibilidades para la circulación de las culturas en los contextos escolares de las y los maestros. Aunado a ello, pocas competencias de alumnado para el ejercicio de trabajo autónomo independiente, y pobre o nulo acompañamiento parental para las actividades académicas. Para los educadores rurales, se presentan jornadas más largas de trabajo, problemas de planificación, adaptación de materiales de enseñanza y abordaje del trabajo en línea; todo ello en la mayoría de las ocasiones en la soledad de la labor docente rural (Annessi & Acosta, 2021; Guamán-Guallpa & Ávila-Mediavilla, 2021; Juárez, 2020; Portillo, Reynoso & Castellanos, 2020).

Vale señalar, que la preocupación por la educación rural, ha empezado a cobrar cada vez mayor interés en el ámbito investigativo en el marco Iberoamericano. La Red Temática de Investigación de Educación Rural de Investigación (México) y la Red Iberoamericana de Investigación en Educación en Territorios Rurales (México-España), representan dos claros ejemplos donde investigadores se han puesto en red para atender este ámbito de la agenda investigativa.

Igualmente, la divulgación de reflexiones y trabajos empíricos sobre la investigación educativa rural, no sería posible sin plataformas para el pronunciamiento de las ruralidades como objeto de estudio. Comunicar y hacer visible a todo el mundo lo que ocurre en los diferentes contextos rurales, ha sido posible gracias a la apertura de espacios como la Revista Brasileira De Educação Do Campo, que, se ha erigido como un vehículo para la comunicación y dialogo científico de calidad internacional. En esta coyuntura, se presenta un Dossier temático sobre factores asociados a los logros académicos en los contextos rurales.

El Dossier que se presenta, logró reunir a 19 investigadores de cinco países; Argentina, Brasil, Colombia, España y México. Al discurrir por este menú, los lectores tendrán acceso a un repertorio de siete artículos aprobados por pares científicos reconocidos internacionalmente, cuyas voces resaltan diversas realidades de la educación rural

iberoamericana. Mayormente, lo que encontrarán, recupera la experiencia educativa rural teniendo como contexto la pandemia.

Aquí no se abundará en el contenido de los productos que conforman este Dossier. Solo se presentan, de manera general, los temas de los artículos y nombre de los investigadores que participan en las comunicaciones.

Los dos primeros artículos, se enfocan en la enseñanza. En el primero de ellos, de los autores Ana Isabel Anaiz y José Bastiani Gómez, de la Universidad Intercultural de Chiapas, México, nos presentan un trabajo que tiene como escenario la Zona Noroeste del país mexicano, en el que nos muestran los **Alcances de la Enseñanza Secundaria Técnica Básica Agrícola Ambiental en Sonora, México**. El siguiente trabajo, lo presentan tres colegas de Brasil, Ana Tereza Ferreira, Hélio Rodrigues, Geraldo Eustáquio Moreira, quienes se enfocan en la **Práctica docente quilombola: desafíos e posibilidades em tempos de pandemia**.

Los siguientes dos trabajos aprobados, van al encuentro del contexto mental del profesorado de educación básica mexicano, comparando los que laboran en diferentes contextos de trabajo docente profesional y teniendo como marco, la pandemia. El tercer trabajo de este Dossier, se interesa por las **Representaciones de los profesores de primarias rurales y urbano-marginadas sobre su trabajo durante el confinamiento por COVID-19**. Está a cargo de Blanca Araceli Rodríguez Hernández, Jaime Sebastián F. Galán Jiménez, Oscar Osvaldo Servín Calvillo, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México. El cuarto artículo, tiene como propósito describir las teorías del yo -desde una perspectiva multidimensional, del profesor y los vínculos con las notas de calificación de sus estudiantes. Se intitula **Autoconcepto del profesorado rural, urbano y privado y rendimiento académico de sus estudiantes durante la pandemia**, presentado Enrique Ibarra Aguirre y Pedro Acevedo Macías, de la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, México.

El quinto artículo evaluado positivamente, presenta una revisión de la literatura en la que se da cuenta de los recursos y materiales tecnológicos que han sido claves desde la pandemia y que constituye uno de los retos para la mejora de las escuelas rurales multigrado. El trabajo lleva por título **Los recursos tecnológicos en las aulas multigrado de la escuela rural: Una revisión sistemática**, elaborado por Laura Domingo-Peñañiel y Núria Carrete-Marín de la Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña, España.

El sexto trabajo de investigación aceptado, también expresa una preocupación educativa derivada de la situación de pandemia. Lleva por título: **Instrumentos pedagógicos de la alternancia y sostenimiento de la escolaridad en tiempos de COVID-19**, propuesto por la autora argentina María Amalia Miano, del Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas (LICH - UNSAM). CONICET e Instituto para la Inclusión Social.

El séptimo y último trabajo, tiene una mirada crítica de la educación rural. En el texto evaluado y aceptado, confluyen seis voces de Argentina, Colombia y México: Ana Lea Blaustein, Carla Baldivieso, María Mercedes Palumbo, Juan Romero, Carla Rosales, Eliud Torres Velazquez. Presentan un trabajo de investigación intitulado **Prácticas emancipatorias en contextos pandémicos: alternativas (re)productivas y educaciones populares desde los movimientos rurales.**

Agradecemos a todos los autores que enviaron sus comunicaciones, por su interés en la investigación educativa en contextos rurales. En particular, brindamos una mención especial y muy agradecida a los responsables de la Revista Brasileira De Educação Do Campo, quienes generosamente abrieron este espacio para que podamos divulgar nuestras investigaciones más recientes en educación rural. De igual importancia, a los dictaminadores y todo el equipo editorial. Esperamos que estos trabajos presentados, formen parte de las discusiones de otros colegas y los anime a seguir interesados por el espacio educativo rural.

¡Les deseamos una lectura productiva!

Dr. Enrique Ibarra Aguirre

Dra. Ana María Cadavid Rojas

Referencias

Annessi, G. J., & Acosta, J. I. (2021). La educación rural en tiempos de COVID-19. Experiencias de continuidad pedagógica en las escuelas primarias de Maipú, provincia de Buenos Aires, Argentina. *Revista Iberoamericana de Educación* 86(1), 43-59. <https://doi.org/10.35362/rie8614145>.

Chao-Fernández, R., Ferreiro-Seoane, F. J., & Mato-Vázquez M. D. (2015). Análisis de las diferencias de rendimiento del alumnado de centros urbanos y no urbanos a partir de los resultados de los premios extraordinarios de educación secundaria obligatoria. *Revista Electrónica Educare*, 19(3), 1-19. <https://doi.org/10.15359/ree.19-3.23>

Donosio-Díaz, S., Arias-Rojas, Ó., Gajardo, C., & Frites, C. (2013). Inequidades invisibles en la educación chilena: brechas entre estudiantes urbanos y rurales en la prueba PISA de lectura

(2009). *Educação y Sociedade*, 34(125), 1203-1227. <https://doi.org/10.1590/S0101-73302013000400010>

Guamán-Guallpa, V. del P., & Ávila-Mediavilla, C. (2021). Retos de los docentes en los tiempos de pandemia en la zona Rural. *CIENCIAMATRIA*, 7(13), 249-264. <https://doi.org/10.35381/cm.v7i13.483>.

Ibarra-Aguirre, E., & Jacobo, H. M. (2014). Relación entre el Autoconcepto y el Rendimiento académico en alumnos de sexto grado de Educación Primaria. Un vínculo complejo. En Malaga, S.G. (Ed.). *Tomo dos: Sujetos Educativos y Contextos Diferenciados* (pp. 238-248). México: Red Durango de Investigadores Educativos A. C.

Ibarra-Aguirre, E., Jacobo, H. M., & Cano, A. (2018). Paisajes de vulnerabilidad de la educación básica en México. Escuelas unitarias. En Cano, A. & Ibarra-Aguirre, E. (Coords.). *Vulnerabilidad, Innovación y prácticas docentes en escuelas multigrado*. México: Nómada/RIER/UPES.

Juárez, D. (2020). La educación rural en los tiempos del coronavirus. *Educación Futura*. Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia. Recuperado de: <http://www.educacionfutura.org/la-educacion-rural-en-los-tiempos-del-coronavirus/>

Juárez, D., & Rodríguez, C. R. (2016). Factores que afectan a la equidad educativa en escuelas rurales de México. *Pensamiento Educativo, Revista De Investigación Latinoamericana (PEL)*, 53(2). Recuperado de: <https://doi.org/10.7764/PEL.53.2.2016.8>

Portillo, S. A., Reynoso O. U., & Castellanos L. I. (2020). El inicio de un nuevo ciclo escolar en México ante el Covid-19. Comparativo entre contextos rural y urbano. *Conrado*, 16(77), 218-228. Recuperado de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442020000600218&lng=es&tlng=es.

Ramos, R., Duque, J. C., & Nieto, S. (2016). Descomposing the Rural-Urban differential in student achievement in Colombia using PISA Microdata. *Estudios de Economía Aplicada*, 34(2), 379-411. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/301/30146038005.pdf>

Santamaría, R. (2017). La escuela rural en latinoamericana en PISA: el reciente olvido. *Revista Senderos Pedagógicos*, 8, 61-100. <https://doi.org/10.53995/sp.v8i8.968>

Información Editorial / Editorial Information

Recibido en: 16/12/2021
Aprobado en: 17/12/2021
Publicado en: 18/12/2021

Received on December 16th, 2021
Accepted on December 17th, 2021
Published on December, 18th, 2021

Conflictos de intereses: Los organizadores declaran que no existe ningún conflicto de intereses en relación con este Editorial.

Conflict of Interest: None reported.

Cómo citar este Editorial / How to cite this Editorial

APA

Ibarra-Aguirre, E., & Cadavid, A. M. (2021). Factores asociados a los logros académicos en los contextos educativos rurales. *Rev. Bras. Educ. Camp.*, 6, e13650. <http://dx.doi.org/10.20873/uft.rbec.13650>

ABNT

IBARRA-AGUIRRE, E. I.; CADAVID, A. M. Factores asociados a los logros académicos en los contextos educativos rurales. **Rev. Bras. Educ. Camp.**, Tocantinópolis, v. 6, e13650, 2021. <http://dx.doi.org/10.20873/uft.rbec.13650>